

VII. BASKENT INTERNATIONAL CONFERENCE ON MULTIDISCIPLINARY STUDIES

MUAMMER SUN'UN PİYANO ESERLERİNİN MÜZİK EĞİTİMİ ANA BİLİM DALLARINDA UYGULANAN PİYANO EĞİTİMİNDE KULLANILABİLİRLİĞİNE YÖNELİK ÖĞRETİM ELEMANI GÖRÜŞLERİ

TEACHING STAFF OPINIONS ON THE USABILITY OF MUAMMER SUN'S PIANO WORKS IN PIANO EDUCATION PROGRAMS OF MUSIC EDUCATION DEPARTMENTS

Doktora Öğrencisi Mustafa EREN

Bursa Uludağ Üniversitesi, Müzik Eğitimi Ana Bilim Dalı, Bursa.

ORCID NO: 0000-0002-6277-6299

ÖZET

Bu araştırma, Muammer Sun'un piyano eserlerinin Türkiye'deki eğitim fakültelerinin müzik öğretmenliği bölümlerinde yürütülen piyano derslerinde kullanılabilirliğini, öğretim elemanı görüşleri doğrultusunda incelemeyi amaçlamaktadır. Nitel araştırma deseninde gerçekleştirilen çalışma, 2021-2022 öğretim yılında Bursa Uludağ Üniversitesi, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Trabzon Üniversitesi ve Gazi Üniversitesi'nde görev yapan toplam 15 piyano öğretim elemanı ile yürütülmüştür. Katılımcılar, kolay ulaşılabılır durum örneklemeyle belirlenmiş; veriler yarı yapılandırılmış görüşme formu aracılığıyla toplanmış ve içerik analiziyle çözümlenmiştir.

Bulgular, Sun'un eserlerinin farklı zorluk düzeylerine hitap etmesi nedeniyle yaygın biçimde tercih edildiğini ortaya koymaktadır. Eserlerin özellikle aksak ritimler, dörtlü armoni, modal yapı ve polifonik yazım özellikleri sayesinde öğrencilerin akor-arpej, pedal, el koordinasyonu, deşifre gibi teknik ve yorum, nüans, ulusal ezgi duyarlılığı gibi müzikal gelişimlerine katkılarının olduğu vurgulanmıştır. Ayrıca çalışmada, öğrencilerin aksak ritimleri uygulama, modal armoniyi çözümleme ve karmaşık akor yapılarını kavrama konularında da zorlandıkları görülmüştür.

Katılımcılar, Sun eserlerinin ritmik beceri, doğru notasyon okuma, ulusal repertuar tanıma gibi programın hedef davranışlarına ulaşmada etkili olduğunu vurgulamışlar; ancak materyal seçiminde öğrenci düzeyine, sıralamalı sunuma dikkat edilmesi gerektiğini de eklemiştir. Eserlerin yaygınlaştırılması için dinleti-söyleşi, atölye, baraj eseri uygulaması ve kayıtlı performansların erişilebilir kılınması önerilmiştir.

Sonuç olarak Muammer Sun'un piyano eserlerinin, Türkiye'deki piyano eğitimi için hem teknik-müzikal kazanım hem de ulusal müzik kültürünün aktarımı açısından zengin bir kaynak sunduğu düşünülmektedir. Konu edilen eserlerin öğretim programlarında sistematik ve düzeye uygun biçimde kullanılmasının, öğrenci motivasyonunu ve başarı düzeyini artırma potansiyeline sahip olduğu düşünülmektedir.

Anahtar kelimeler: Mesleki müzik eğitimi, piyano eğitimi, Çağdaş dönem bestecileri, Muammer Sun, ulusal repertuar, repertuar seçimi, alan becerileri.

ABSTRACT

This study aims to examine the usability of Muammer Sun's piano works in piano courses conducted in music teacher education programs at faculties of education in Turkey, based on the views of teaching staff. Conducted using a qualitative research design, the study was carried out during the 2021–2022 academic year with a total of 15 piano instructors from Bursa Uludağ University, Çanakkale Onsekiz

VII. BASKENT INTERNATIONAL CONFERENCE ON MULTIDISCIPLINARY STUDIES

Mart University, Trabzon University and Gazi University. Participants were selected through convenient sampling; data were collected via a semi-structured interview form and analyzed using content analysis.

Findings indicate that Sun's works are widely preferred due to their appeal to various levels of difficulty. The pieces were highlighted for their contribution to students' technical and musical development—particularly in areas such as chord-arpeggio, pedaling, hand coordination, and sight-reading—thanks to their use of irregular rhythms, quartal harmony, modal structures, and polyphonic writing. However, the study also revealed that students experience challenges in applying irregular rhythms, analyzing modal harmony, and understanding complex chord structures.

Participants emphasized that Sun's works are effective in achieving curriculum goals such as developing rhythmic skills, accurate notation reading, and familiarity with the national repertoire. Nevertheless, they also noted the importance of selecting materials according to student level and presenting them in a sequential manner. Suggestions for promoting these works include organizing recitals and talks, workshops, implementing them as required repertoire pieces, and increasing accessibility to recorded performances.

In conclusion, Muammer Sun's piano works are considered a valuable resource for piano education in Turkey, offering both technical-musical benefits and a means of transmitting national musical culture. Systematic and level-appropriate use of these works in curricula is believed to have the potential to enhance student motivation and achievement.

Keywords: Professional music education, piano training, contemporary composers, Muammer Sun, national repertoire, repertoire selection, domain skills.

GİRİŞ

Temelinde müzik olan, müziği oluşturan öğretim alanlarını içeren istenilen davranış değişikliğini oluşturma amacı taşıyan müzik eğitimi genel, özengen (amatör) ve mesleki (profesyonel) müzik eğitimi olarak sınıflandırmak mümkündür (Uçan, 2018; Çuhadar, 2016; Davis, 2005). Ülkemizde mesleki müzik eğitimi meslek bilgisi, genel kültür ve alan eğitimi derslerini içeren bir yaklaşımla ortaokul, lise, üniversitelerde çeşitli kurum kuruluş ve kurslarda verilmektedir (Çilden, 2006). Mesleki müzik eğitiminin önemli bir parçası olan çalgı eğitimiyle bireylerin belli amaçlar doğrultusunda çalgı hâkimiyetini sağlaması, teknik bilgi-beceri kazanması ve çalgıyı müziğin ve mesleki müzik eğitiminin her alanında etkin olarak kullanabilmesi hedeflenmektedir (Evren, 2007; Kurtuldu, 2007; Coşkun, 2016; Özparlak ve Kalkanoglu, 2018). Çalgı eğitimi kapsamında verilen eğitimlerden biri olan piyano eğitimi ile bireyler müzikal, teknik ve estetik anlamda yeni davranışlar edinerek ses açma, işitme eğitimi, bireysel ve toplu ses eğitimi, koro vb. eğitim etkinliklerinde de piyanoyu etkin bir şekilde kullanma becerisi kazanmaktadırlar (Erözkan ve Yokuş, 2021; Yılmaz, 2006).

Kazanımlara yönelik verilen piyano eğitimi kapsamında piyanonun etkin bir şekilde kullanılması için gerekli teknik çalışmalar ve repertuar seslendirme becerisi, zamanla gelişir ve yoğun çaba gerektirir (Özçimen ve Burubatur 2012). Önceden hedeflenmiş temel becerileri, bireysel sorumluluk bilinci ile piyano ile ilgili teknik terminolojiyi, nüans terimlerini, ölçü birimlerini, artikülasyon ve süsleme terimlerini doğru uygulamak, Türk ve dünya müziğinden eserleri dönem özelliklerine uygun müzikal duyarlılıkla seslendirmek şeklinde sıralamak mümkündür (Yüksek Öğretim Kurumu, 2006) Bu sayede öğrenciler eserleri dönemin stil özelliklerine göre seslendirir, teknik zorlukları aşar, nota okuma deşifre kabiliyeti kazanır daha zor seviyedeki eserleri seslendirebilecek düzeye gelebilir (Onuk, 2019; Pamir, 1983). Teknik becerilerin kazandırılması için eğitimciler Çağdaş dönem eserlerine de yer vermektedir. Ancak Çağdaş dönem müziğinde daha önceki dönemlerden farklı olarak eserlerin armoni, form, orkestrasyon ve stil açısından farklı çok tonlu, ritmik olarak tekdüze olmayan, ölçü sayıları değişken

VII. BASKENT INTERNATIONAL CONFERENCE ON MULTIDISCIPLINARY STUDIES

yapılarla yazıldığı görülmektedir (Say, 2012; Michels, 2015; Sönmezöz, 2014). Bu bağlama çağdaş Türk bestecilerinin yazdıkları eserlerin piyano eğitiminde ileri teknik beceriler içermesi, farklı seviyelerdeki öğrencilerin dağarlarına Türk eseri katmak açısından olumsuzluklar içermektedir (Sönmezöz, 2014). Çalgı çalmak sistemli bir çalışma sürecidir ve süreç içerisinde seçilen yöntem, kaynak ve materyallerin kolaydan zora doğru sistematik bir sıra ile verilmesi, seçilen metot ve eserlerin de bu anlayışla belirlenmesi gerekir (Kurtaslan ve Yıldırım 2016).

1932 yılında Ankara’da doğan Muammer Sun’un da eserlerini bu anlayışla yazdığı göze çarpmaktadır. 15 yaşında girdiği Askeri Mızık Okulundan ayrılarak Ankara Devlet Konservatuvarı Kompozisyon Bölümü’ne giren besteci burada Kemal İlerici ’den öğrendiği “Dörtlü Sistem” ülkemizde çoksesli müzik alanında ulusal bir yöntemin oluşmasında önemli bir rol oynamıştır (Akt. Yener:2006; İlyasoğlu, 1998; Özerk, 2018). Bestecinin geleneksel izler taşıyan melodilerin Türk müziği makamları, dörtlü armoniler, aksak ritimlerle işlendiği eserleri, piyano eğitiminin amaçlarının gerçekleştirilmesi için bir kaynak teşkil etmiştir (Çetinkaya, 2016). Değişik yıllarda çeşitli kurum ve kuruluşlarda öğretim üyeliği, müşavirlik yapan ve çocukların seslendirebileceği koro, orkestra, oyunlar için halk ezgilerinin temeline dayanan eserler yazan Sun ’un eğitim müziğine önem veren ve eserleri çok benimsenen bestecilerimizin başında geldiği görülmektedir. Bestecinin eserleri, kaynak olarak çağdaş bir Türk müziği yaratma amacına yöneliktir (Karabeyoğlu, 2016; İlyasoğlu, 1998; Özmen, 2021; Yener, 2006). Muammer Sun’un piyano dağarına en önemli katkısı da dört defterden oluşan *Yurt Renkleri* adı altında topladığı eserleri olmuştur. Besteci *batı müziği anlayışına karşı yalınlığın ve doğallığın önde olduğu çok sesli halk havaları* olarak betimlediği Yurt Renklerinde yer alan eserleri Türk müziği makam ve dizilerinde dörtlü armoni anlayışı ile bestelenmiş batı müziğinde kullanılan diziler ve armoniler kullanılmamıştır. Burada amaç Türk Müziği ile Batı Müziğini birleştirip onlardan bir sentez yaratmak değil, geleneksel müziğimizden yeni bir Türk müziği yaratmak olmuştur (Sun, 2004; Çetinkaya, 2016). Bu sebeple tüm kademelerdeki mesleki müzik eğitiminde piyano eğitimcilerinin değişik müzik fikirlerinin, ritim kalıplarının, armonilerin ve aksak ritimlerin öğrenilebilmesi için repertuvarlarına Muammer Sun’un eserlerini de ekledikleri görülmektedir.

Alan yazın incelendiğinde Muammer Sun’un eserleri hakkında yapılan çalışmaların Özmen (2021), Özerk (2018), Çokamay (2018), Karabeyoğlu (2016), Jagoda (1994), Küçük (2003), Kutluk ve Yalçın (2012), Aydın (2008), Madanoğlu (2019) hayatı ve çalışmaları hakkında yapılan çalışmaların Şentürk (2002), Yıldız (2002), Özdoğan (1995), Görsev (1988), Parasız (2009), Sözbir (2020), Yener (2006), Erdem; Erpek; Bahadrlı; Karabağ (2015) olduğu tespit edilmiştir. Ancak Muammer Sun ’un eserlerinin mesleki müzik eğitimi kapsamında kullanılabilirliğinin ne düzeyde olduğuna ilişkin çalışmaların olmadığı görülmektedir.

Bu sebeple araştırmada, Muammer Sun’un eserlerinin eğitim sürecinde kullanılma durumunun tespiti hedeflenmektedir. Ayrıca araştırma, Muammer Sun’un piyano eserlerinin piyano eğitimi hedeflerinin hangilerini karşıladığını ve bu eserlerin piyano eğitiminin hangi seviyesinde uygulanabileceğinin ve piyano eğitiminde öğrencilerin çalabileceği eserlerin belirlenmesi açısından önem taşımaktadır. Yapılan incelemenin alan yazında yer alacak benzer araştırmalara ışık tutacağı; Muammer Sun’un eserlerini çalışacak öğrencilere ve benzer araştırmalar yürütecek olan araştırmacılara rehberlik sağlayacağı düşünülmektedir.

Bu amaçla müzik eğitimi ana bilim dallarında uygulanan piyano eğitiminde Muammer Sun ’un piyano eserlerinin uygulanma durumunun incelenmesi yapılmış ve bu doğrultuda aşağıdaki alt problemlere cevap aranmıştır.

- Muammer Sun ’un piyano eserlerinin müzik eğitimi ana bilim dallarında uygulanan piyano eğitiminde kullanılma durumuna ilişkin katılımcı görüşleri nelerdir?

VII. BASKENT INTERNATIONAL CONFERENCE ON MULTIDISCIPLINARY STUDIES

- Muammer Sun 'un piyano eserlerinin müzik eğitimi ana bilim dallarında uygulanan piyano öğretim programı hedef davranışlara ulaşabilme katkısına ilişkin katılımcı görüşleri nelerdir?
- Müzik eğitimi ana bilim dallarında uygulanan piyano eğitiminde Muammer Sun 'un hangi eserlerinin kullanıldığına ilişkin katılımcı görüşleri nelerdir?
- Müzik eğitimi ana bilim dallarında uygulanan piyano eğitiminde Muammer Sun 'un eserlerinin öğrencinin teknik ve müzikal anlamda kazandırdıklarına yönelik katılımcı görüşleri nelerdir?

YÖNTEM

Araştırma Modeli

Araştırma öğretim elemanlarının Muammer Sun 'un piyano eserlerinin müzik eğitimi ana bilim dallarında uygulanan piyano eğitiminde kullanılma durumuna ilişkin görüşlerini içermesinden dolayı nitel bir araştırmadır. Karataş'a göre (2015) nitel araştırmayı bütüncül bir bakış açısının esas alındığı problemin de bu anlayışla yorumlanarak incelendiği bir yöntem olarak tanımlamak mümkündür. Bu çalışmalarda insanların olaylara ve olgulara yükledikleri anlamlar ve bakış açıları yorumlanmaktadır (Karataş, 2015). Bu araştırmada da piyano eğitmenlerinin Muammer Sun'un eserlerinin piyano eğitiminde kullanılabilirliğine yönelik görüşleri nitel araştırma yöntemlerinden durum çalışması modeli ile belirlenmiştir. Durum çalışması, bir olayın nasıl işlediği ve çalıştığı hakkında bilgi toplamak için çoklu veri toplama kullanılarak olay hakkında ayrıntılı inceleme yapma yöntemidir (Merriam, 2013; Chmiliar, 2010). Bu tanımdan yola çıkarak araştırma kapsamında katılımcılar ile konuya yönelik görüşmeler gerçekleştirilmiş ve Muammer Sun'un eserlerinin piyano eğitiminde kullanılabilirliği detaylıca incelenmiştir.

Çalışma Grubu

Araştırmanın çalışma grubunu; Bursa Uludağ Üniversitesi, Çanakkale 18 Mart Üniversitesi müzik eğitimi ana bilim dalı, Çanakkale 18 Mart Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi, Trabzon Üniversitesi müzik eğitimi ana bilim dalı ve Ankara Gazi Üniversitesi'nde 2021-2022 eğitim öğretim yılında piyano dersini yürüten 15 öğretim elemanı oluşturmaktadır. Görüşme yapılacak öğretim elemanlarının seçiminde kolay ulaşılabilir durum örnekleme yöntemi kullanılmıştır. Bu örnekleme yöntemi araştırmacı için ulaşılması kolay ve yakın olan bir durumu seçmekte ve nitel araştırmalarda yaygın olarak kullanılmaktadır (Yıldırım ve Şimşek, 2016).

Tablo 1' de katılımcıların demografik bilgilerine yer verilmiştir.

Tablo 1. Katılımcıların Demografik Bilgileri

Katılımcı Kodu	Çalıştığı Kurum	Yaş	Cinsiyet	Kıdem Yılı
K1	Bursa Uludağ Üniversitesi	55	Erkek	20 ve üstü
K2	Bursa Uludağ Üniversitesi	52	Kadın	20 ve üstü
K3	Bursa Uludağ Üniversitesi	55	Erkek	20 ve üstü
K4	Bursa Uludağ Üniversitesi	50	Kadın	20 ve üstü
K5	Bursa Uludağ Üniversitesi	43	Kadın	20 ve üstü
K6	Bursa Uludağ Üniversitesi	50	Kadın	20 ve üstü

VII. BASKENT INTERNATIONAL CONFERENCE ON MULTIDISCIPLINARY STUDIES

K7	Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi	42	Erkek	10-14
K8	Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi	45	Erkek	20 ve üstü
K9	Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi	45	Erkek	20 ve üstü
K10	Trabzon Üniversitesi	42	Kadın	20 ve üstü
K11	Gazi Üniversitesi	48	Kadın	20 ve üstü
K12	Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi	48	Kadın	20 ve üstü
K13	Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi	45	Erkek	20 ve üstü
K14	Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi	45	Erkek	20 ve üstü
K15	Gazi Üniversitesi	34	Kadın	10-14

Veri Toplama Araçları

Piyano öğretim elemanlarıyla yapılan görüşmelerde araştırmacı tarafından hazırlanan görüşme formu kullanılmıştır. Görüşme formunun içeriğinde görüşmede sorulacak sorular bulunmaktadır. Bu sorularla farklı kişilerden görüş alınır ve amacı da bilgi toplamaktır. Görüşme sırasında soruları sıraya koymak zorunluluğu bulunmamaktadır. Araştırmacı, katılımcılara hazırladığı soruları aynı zamanda daha fazla bilgi almak için ek soruları da yöneltebilir. Bu yöntem araştırmacının tüm boyutlarıyla ele alınmasını sağlar (Yıldırım ve Şimşek, 2008). Öğretim elemanlarıyla yapılan yüz yüze görüşmelerde yarı-yapılandırılmış görüşme formu kullanılmıştır. Piyano dersi öğretim elemanlarının, görüşleri görüşme diğer bir tanımla mülakat yöntemiyle alınmıştır. Görüşme veya mülakatı da önceden hazırlanmış soruların katılımcılara sorulduğu ve katılımcıların sorulara yanıt verdiği bir söyleşi olarak özetleyebiliriz (Tiryaki ve Kuş 2003). Elde edilen veriler olayların doğal ortamında gerçekçi ve bütüncül bir şekilde gözlemlenip değerlendirilmesini sağlar (Yıldırım ve Şimşek, 2016).

Araştırmacı tarafından araştırma verilerini elde etmek üzere katılımcıların yaşları, kıdem ve çalıştıkları kurum bilgilerini içeren bilgi formu ve görüşmede sorulacak açık uçlu 9 sorunun bulunduğu görüşme formu hazırlanmıştır. Hazırlanan sorular geçerliği sağlamak amacı ile uzman görüşüne sunulmuş, uzman görüşleri doğrultusunda görüşme formuna son hali verilmiştir.

Verilerin Analizi

Yapılan görüşmeler, görüşmecilerin uygun olduğu saatlerde yüz yüze, çevrim içi ortamda ya da yazılı olarak gerçekleştirilmiştir. Görüşmeler katılımcıların izni doğrultusunda cep telefonu aracılığıyla ses kaydı ile kayıt altına alınmış aynı zamanda da not alma tekniği kullanılmıştır. Ses kayıtlarının tamamı yazıya dönüştürülmüştür.

Veriler içerik analizi yöntemiyle çözümlenmiştir. İçerik analizi, yazılı, sözlü ya da görsel materyallerdeki anlamlı temaları, örüntüleri ve kavramları sistematik bir biçimde inceleyerek, verilerin nitel ya da nicel olarak çözümlenmesini sağlayan bir araştırma yöntemidir (Yıldırım ve Şimşek, 2016) Bu analizler doğrultusunda elde edilen verilerden tema ve kodlar oluşturulmuştur. Nitel araştırma

VII. BASKENT INTERNATIONAL CONFERENCE ON MULTIDISCIPLINARY STUDIES

yöntemlerinde görüşmeler sonrası katılımcıların görüşlerini yansıtmak amacıyla bulgularda doğrudan alıntılara yer verilmiştir (Yıldırım ve Şimşek, 2016).

Nicel araştırmalarda geçerlik ve güvenilirlik kavramları nitel araştırmalarda karşımıza inanılabilirlik ve tutarlılık şeklinde çıkmaktadır (Lincoln ve Guba, 1985). Bu iki kavramın haricinde sonuçların gerçeği yansıtmayı yansıtmaması, araştırmacının yetkinliği, onaylanabilirlik ve aktarılabilirlik kavramlarının da kullanılabilmesi görülmektedir (Başkale, 2016). Nicel araştırmalarda iç geçerlik olarak tanımlanan kavramın nitel araştırmalardaki karşılığı inanılabilirlik. İnanılabilirlik araştırmadan elde edilen bulguların gerçek dünyadaki karşılığının olup olmaması ile ilgilidir ve bu bulguların gerçeği yansıtmayı yansıtmadığı durumunu ifade etmektedir (Maxwell, 2018: 122; Merriam, 2013; Yıldırım ve Şimşek, 2016). Verileri elde edebilmek için araştırmacılar tarafından oluşturulmuş görüşme sorularının bulunduğu yarı yapılandırılmış görüşme formu kullanılmıştır. Görüşme formunda katılımcılara sorulmak üzere toplam 9 soru bulunmaktadır. Bu araştırmada, araştırmacının inanılabilirliğini artırmak için hazırlanan sorular alanında uzman iki öğretim görevlisine sunulmuş alınan dönütler sonucunda sorulacak sorulara son şekli verilmiştir. Araştırmacının inanılabilirlik basamağı katılımcı onayı ve uzman incelemesi ile sağlanmaya çalışılmıştır. Katılımcıların demografik bilgilerinin ayrıntılı verilmesi ile de aktarılabilirlik basamağı sağlanmaya çalışılırken güvenilirlik basamağının artırılması için araştırma yöntemi açıklanmış, alan yazın incelemesine yer verilmiş ve diğer araştırma sonuçlarına da araştırmada değinilmiştir. Katılımcıların görüşme sorularına verdikleri yanıtlardan yapılan doğru alıntılarla da onaylanabilirlik sağlanmaya çalışılmıştır.

BULGULAR

Bu bölümde araştırmaya katılan piyano öğretim elemanlarının araştırma sorularına verdiği yanıtlardan elde edilen bulgulara yer verilmiştir.

Tablo 2. Muammer Sun'un Piyano Eserlerinin Piyano Eğitiminde Kullanılma Durumu, Kullanımında Dikkat Edilmesi Gereken Konular, Yaygınlaştırılmasına Yönelik Önerilere İlişkin Katılımcı Görüşleri

Tema	Kodlar	Katılımcılar
Kullanılma Durumu	Yaygın Olarak Kullanılmakta	K1, K2, K3, K5, K6, K7, K11, K12, K14, K15
	Yaygın Değil	K4, K8, K9, K10, K13,
Kullanımında Dikkat Edilmesi Gereken Konular	Eser Seviyesi/Düzeğe Uygunluk	K1, K2,K3,K4,K5,K6,K7,K9,K11, K12,K13,K14
	Türk Eserlerini Tanıma	K3,K5
	Öğrencinin Halk Ezgilerini Seslendirmeleri	K8
	Öğrencinin Teorik Bilgisi	K8
	Program Hedeflerine Uygunluk	K10,K13
	Teşvik Etme	K1, K2,K4, K5, K8,K10,K11
	Eserleri Kayıplarını Dinlemek	K2, K3, K4, K6,K7;K10, K11

VII. BASKENT INTERNATIONAL CONFERENCE ON MULTIDISCIPLINARY STUDIES

Yaygınlaştırılmasına Yönelik Öneriler	Programlara eklemek	K2,K8,K9,K14, K7, K10,
	Daha Çok Kaynak İhtiyacı	K3,K12,K10
	Çalmak, Örneklendirmek	K1,K2,K4, K5, K10, K11
	Söyleşiler	K5, K9
	Anlatımlı Müzik Dinletisi Konserler	K5,K6,K8,K9,K13, K7, K10
	Müziği İncelemek	K3,K6
	Ders Saati Artırılmalı	K10, K12
	Bilimsel Çalışmalar	K9,K13
	Tür ve Formlara Özel Etkinlik	K10,K13
	Baraj Eseri	K1
	Yaşayarak Özümseyerek Çalmak	K5
	Dörtlü Armoniyi Tanıma	K7,K10
Yayınevi tanıtımı	K14	

Tablo 2 Sun'un piyano eserlerinin kullanımında dikkat edilmesi gereken konuları öğretim elemanlarının görüşlerine dayalı olarak detaylandırmaktadır. Katılımcıların büyük bir kısmı eserlerin öğrenci düzeyine uygun seçilmesi gerektiğini vurgulamış; ayrıca bazı katılımcılar da eserlerin pedagojik olarak belirli bir sıralamayla sunulmasının önemine dikkat çekmiştir. Aynı şekilde katılımcılar, bu eserlerin Türk müziği unsurlarını tanıtmaya açısından önemli bir kaynak sunduğunu belirtmiştir. zorluk seviyesiyle ilgili olarak da öğrencilerin teknik kapasiteleriyle uyumlu eser seçiminin motivasyon açısından önemli olduğunu ifade etmiştir. Bunlara ek olarak, eserlerin dönem özelliklerini yansıtan kaliteli müzikal yapılar sunduğu ve müzikal yeterlik açısından dikkatli seçim yapılması gerektiğini vurgulanmıştır. Ayrıca bazı katılımcılar tarafından da armonik yeterlik, teknik yeterlik, teorik bilgi yeterliği konularına dikkat çekilmiştir. Bu bulgular, Sun'un eserlerinin eğitimde etkili biçimde kullanılabilmesi için sadece teknik değil, pedagojik, estetik ve bireysel düzeyde çok yönlü değerlendirilmesi gerektiğini göstermektedir.

Tablo 3. Muammer Sun'un piyano eserlerinin piyano eğitimine dâhil edilmesinde dikkat edilmesi gereken konulara ilişkin katılımcı görüşleri

Tema	Kodlar	Katılımcılar
	Düzeğe Uygunluk	K1, K2, K3, K7, K8, K11, K12, K13, K14,K15
	Sıralama	K1, K3, K7
	Türk Eserlerini Tanıma	K3, K4, K5, K6

VII. BASKENT INTERNATIONAL CONFERENCE ON MULTIDISCIPLINARY STUDIES

Kullanımında Dikkat Edilmesi Gereken Konular	Zorluk Seviyesi	K5, K6, K7, K11, K15
	Eser Kalitesi ve Dönem Özellikleri	K5
	Müzikal Yeterlik	K6, K15
	Armonik Yeterlik	K6
	Teknik Yeterlik	K9, K12
	Teorik Bilgi Yeterliği	K10

Tablo 3 Muammer Sun'un piyano eserlerinin kullanımında dikkat edilmesi gereken konuları öğretim elemanlarının görüşlerine dayalı olarak detaylandırmaktadır. Katılımcıların büyük bir kısmı eserlerin öğrenci düzeyine uygun seçilmesi gerektiğini vurgulamış, ayrıca eserlerin pedagojik olarak belirli bir sıralamayla sunulmasının önemine dikkat çekmiştir. Katılımcıların bazıları, bu eserlerin Türk müziği unsurlarını tanıtmaya açısından önemli bir kaynak sunduğunu belirtmiştir. Zorluk seviyesinin ise öğrencilerin teknik kapasiteleriyle uyumlu olarak seçilmesinin; aksi takdirde motivasyon kaybının yaşanabileceği ifade edilmiştir. Bunun yanında, bazı katılımcılar Sun'un eserlerinin dönem özelliklerini yansıtan özgün bir yapıya sahip olduğunu ve bu yönüyle kaliteli müzikal materyaller sunduğunu dile getirmiştir. Müzikal, armonik, teknik ve teorik yeterlik gibi bireysel farklılıklar da eserin öğrenciye uygunluğunu belirleyen önemli unsurlar olarak öne çıkmıştır. Bu bulgular, Sun'un eserlerinin eğitimde etkili biçimde kullanılabilmesi için sadece teknik değil, pedagojik, estetik ve bireysel düzeyde çok yönlü değerlendirilmesi gerektiğini göstermektedir.

Eğitime Dâhil Edilirken Dikkat Edilmesi Gereken Konular temasına ilişkin olarak katılımcı görüşlerinden bazılarını aşağıda yer verilmiştir.

Öğrencilerin düzeylerine uygun olması gerekir. Tüm eserlerini değil de düzeylerine uygun eserleri seçmeye çalışıyorum (K2); Türk eserlerini öğrenmeleri için dâhil ediyoruz. Repertuvar olarak eğitim fakültesinde çalınabilecek çok fazla eser yok. Onun için yer veriyoruz (K4); öğrencinin bir sonraki döneme hazırlanması açısından önemli (K6).

Tablo 4. Muammer Sun'un Piyano Eserleri Eğitim Materyali Olarak Kullanılmasının Öğrencilerin Başarı Düzeyi ve Motivasyonlarına katkısına İlişkin Katılımcı Görüşleri

Tema	Kodlar	Katılımcılar
Öğrencilerin Başarı ve Motivasyon Düzeyleri	Motivasyona Olumlu Etki	K1, K2, K4, K5, K6, K7, K8, K9, K10, K11, K12, K15
	Severek Çalışma	K2, K4, K6, K12
	Keyif Alma	K2, K4, K6, K12
	Zorlanma	K3, K11
	Başarıya katkı	K2, K3, K6, K10, K12
	Merakın artması	K1

VII. BASKENT INTERNATIONAL CONFERENCE ON MULTIDISCIPLINARY STUDIES

Olumsuz	K13, K14
Sınırlı Başarı	K13
Heyecan Duyma	K15

Tablo 4' te Muammer Sun'un piyano eserlerinin öğrencilerin başarı ve motivasyon düzeylerine etkisi öğretim elemanı görüşleri doğrultusunda değerlendirilmektedir. Katılımcıların çoğu bu eserlerin öğrenci motivasyonunu olumlu yönde etkilediğini ifade etmiş; eserlerin öğrencilerde merak duygusunun arttığı ve heyecan duydukları eklenmiştir. Başarıya katkı bağlamında bu eserlerin öğrencilerin teknik ve müzikal gelişimlerine olumlu katkı sağladığını vurgulanmıştır. Ancak bazı katılımcılar, öğrencilerin özellikle ritmik ve yapısal özellikler nedeniyle zorlandığını; bu eserlerin bazı öğrencilerde olumsuz etkiler yarattığını ve başarı düzeyinin sınırlı kaldığını dile getirmiştir. Bu bulgular, Muammer Sun'un eserlerinin genel olarak öğrencilerin ilgisini çeken, keyifle çalışılabilen ve başarıya katkı sağlayan nitelikte olduğunu göstermektedir.

Öğrencilerin Başarı ve Motivasyon Düzeyleri temasına ilişkin olarak katılımcı görüşlerinden bazılarına aşağıda yer verilmiştir.

Muammer Sun'un eserlerini hep severek çaldıklarını gördüm. Eserleri tanıdıkça anlamlandırıyorlar ve merakları da artıyor (K1); sadece gözlem boyutunda söyleyecek olursam severek çalışıyorlar, keyif alıyorlar ve motive oluyorlar (K2).

Tablo 5. Muammer Sun'un piyano eserlerinin piyano öğretim programındaki hedef davranışlara ulaşabilmekteki katkısına ilişkin katılımcı görüşleri

Tema	Kodlar	Katılımcılar
Hedef Davranışlara Katkı	Farklı Akor Yapıları	K1, K4, K11
	Farklı Tını Yapıları	K1, K6, K15
	Türk Müziği Aksak Ritimler	K1, K3, K6, K12
	Repertuar	K1, K5, K6, K15
	Seslendirme	K2, K6, K10, K12
	Müzikalite	K3, K6, K7
	Teknik Kazanım	K3, K6, K7, K10
	Doğru Notasyon Okuma	K3
	Deşifreye Katkı	K3, K11
	Ritmik Beceri	K3, K6
	Düzeye Uygun Eser	K3, K5, K6, K8
	Armonik Yapı	K6, K8, K9, K10, K11, K12, K15

VII. BASKENT INTERNATIONAL CONFERENCE ON MULTIDISCIPLINARY STUDIES

Sonraki Döneme Hazırlık	K6
Ulusal Müziği İcra Etme	K7, K12, K11
Ulusal Müziği Tanıma	K7,K11,K13
Form Bilgisi	K9
Yorumlama Becerisi	K9,K12
Eserlerin Tanınması	K9, K11
Makam ve Makam Dizilerini Öğrenme	K8, K10,K11,K15, K12
İfade becerisi	K10, K7,
Pedal Kullanma Becerisi	K11,
Parmak Numaralarını Kullanma	K11,K15
Yorumcuları Tanıma	K11
Sahne Deneyimi	K11
Eşlik Becerisi	K11,K12
Eğitim Müziğini Öğrenme	K11, K8,
Katkısı Yok	K14
Farklı Pozisyonlar	K15
Güdüleme	K8,
Doğru Seslendirme Becerisi	K10
Modal Armoni	K12
Türk Müziği Yorumcularını Tanıma	K11, K13

Tablo 5, Muammer Sun'un piyano eserlerinin müzik öğretmenliği programlarındaki hedef davranışlara katkısını öğretim elemanlarının görüşlerine göre değerlendirmektedir. Katılımcıların büyük bölümü, bu eserlerin teknik, müzikal ve kültürel kazanımlar açısından öğrencilerde birçok hedef davranışın gelişimine katkı sunduğunu belirtmiştir. Katılımcılar, eserlerin farklı akor yapılarının ve farklı tınların kazandırıldığını ifade etmiştir. Aksak ritimler, repertuvar gelişimi, seslendirme becerisi, müzikalite ve teknik kazanımların öne çıktığı görülmektedir. Bu eserlerin sonraki dönemlere hazırlık açısından da etkili olduğunu belirtilmiş; özellikle armonik yapı, makam bilgisi, doğru notasyon okuma, deşifre, pedal ve parmak numarası kullanımı gibi alanlarda önemli katkılar sunduğu vurgulanmıştır. Ulusal müziği icra ve tanıma becerileri, yorumlama, sahne deneyimi, eşlik yapma, eğitim müziğini öğrenme gibi uygulamalı müzik eğitimi açısından önemli kazanımlar da sıklıkla dile getirilmiştir. Bununla birlikte, bazı katılımcıların bu eserlerin hedef davranışlara katkısı olmadığını belirttiği görülmektedir. Genel olarak bulgular, Muammer Sun'un eserlerinin sadece teknik ve teorik bilgi sağlamadığı, aynı zamanda

VII. BASKENT INTERNATIONAL CONFERENCE ON MULTIDISCIPLINARY STUDIES

öğrencinin ulusal müzik kültürünü tanınması, yorumlaması ve sahneye taşınması gibi birçok hedef davranışı desteklediğini göstermektedir.

Hedef Davranışlara Katkı temasına ilişkin olarak katılımcı görüşlerinden bazılarını aşağıda yer verilmiştir.

Muammer Sun'un piyano eserleriyle öğrenciler farklı akor yapılarına ve tınılara alışıyor ve aksak ritim çalabilme hedeflerini gerçekleştirebiliyor (K1); öğretim programındaki ulusal ve uluslararası bestecileri tanımaya yönelik hedefler karşılanmakta (K2); hedefimiz müzikalite, teknik yeterlilik, doğru ritim okuma, doğru notasyon okuma, doğru deşifre. Bütün bu hedef davranışlara Muammer Sun'un eserleriyle ulaşabiliyoruz (K3).

Tablo 6. Muammer Sun'un Müzik Eğitimi Ana Bilim Dallarında Uygulanan Piyano Eğitiminde Kullanılabilecek Eserlerine İlişkin Katılımcı Görüşleri

Tema	Kodlar	Katılımcılar
Piyano Eğitiminde Kullanılabilecek Eserleri	Yurt Renkleri	K1,K2,K3,K4,K5, K6,K7,K8,K10,K11,K12,K13,K14,K15
	Kır Çiçekleri	K1
	Dinlenti	K1,K11
	Köçekçemsi	K1, K2, K3, K4, K5, K6,K11
	Oyun	K2, K6,K11
	Uzun Hava ve Kırık Hava	K2,K7,K11
	Hüzün	K6
	Horonumsu	K6
	Ağıt	K2, K6,K11
	Gezinti	K6,K11
	Yakarı	K11

Tablo 6'da, Muammer Sun'un piyano eğitiminde kullanılabilecek eserlerine yer verilmektedir. Katılımcıların büyük çoğunluğu *Yurt Renkleri* adlı kitapta yer alan eserlere atıfta bulunmuş bu da kitapta yer alan eserlerin piyano eğitimi için temel kaynaklardan biri olduğu sonucunu gün yüzüne çıkarmıştır. Özellikle bu eserlerden *Köçekçemsi* yaygın biçimde önerilmiş, ritmik ve geleneksel yapısıyla bu eserin öne çıktığı görülmüştür. *Dinlenti*, *Oyun*, *Ağıt*, *Gezinti* ve *Yakarı* gibi parçalar da farklı duygusal ve teknik özellikleriyle önerilen eserler arasındadır. *Hüzün*, *Horonumsu* ve *Uzun Hava/Kırık Hava* gibi eserlerin de eğitsel içerik açısından katkı sağlayabileceği ifade edilmiştir. Genel olarak tablo, Sun'un geniş ve çeşitli yapıtlarının piyano eğitimine esneklik ve kültürel derinlik kazandırdığına işaret etmektedir.

VII. BASKENT INTERNATIONAL CONFERENCE ON MULTIDISCIPLINARY STUDIES

Piyano Eğitiminde Kullanılabilecek Eserleri temasına ilişkin olarak katılımcı görüşlerinden bazılarını aşağıda yer verilmiştir.

Yurt Renklerinde çok değişik düzeylerde eserler var bence onlar kullanılabilir (K2), Çocuk Parçaları kullanılabilir, zaten metodik bir eser aynı zamanda (K3); bazılarını baraj eseri olarak tercih ediyoruz. Bağımsız olarak Köçekçemsi eserini kullanıyoruz (K5).

Tablo 7. Muammer Sun'un Piyano Eserlerinin Öğrencilerin Teknik ve Müzikal Gelişimlerine Katkısına İlişkin Katılımcı Görüşleri

Tema	Alt Tema	Kodlar	Katılımcılar
Teknik ve Müzikal Kazanım	Teknik Kazanım	Aksak Ritimler	K1, K3, K4, K6,K9,K12
		Polifonik Yapıyı Öğrenme	K1
		4'lü Armoni	K1,K2,K4,K9,K10,K11,K12,K13
		Modal Armoniyi Öğrenme	K12
		Nüans	K3, K6
		Akor Okuyabilme	K3
		Akor Çalma	K3,K11
		Arpej Çalma	K3,K10
		Süsleme Çalma	K3
		Farklı Ritmik Kalıpları Öğrenme	K4, K6,K7,K9,K14
		Oktav Geçişleri	K4
		Cümlelendirme	K6
		Form Bilgisi	K9;K10
		Legato Çalma	K10
		Staccato Çalma	K10
		Makam Bilgisi	K10,K12
		Pedal Kullanma	K11
		Deşifre	K11
		Makam Dizileri	K11
	Parmak Numaraları	K11	
Müzikal Kazanım	Ulusal Müziğini Öğrenme	K1, K2, K3, K4,K10,K11,K13	
	Türk Bestecileri Tanıma	K11	

VII. BASKENT INTERNATIONAL CONFERENCE ON MULTIDISCIPLINARY STUDIES

	Atonal Müziği Anlamak	K6
	Çok Sesli Türk Müziğini Tanıma	K1,K11
	Halk Ezgilerini Tanıma	K2,K10;K11
	Halk Ezgilerini Seslendirme	K10
	Kendi Becerilerini Tanıma	K2, K3, K4 K6
	Müzikalite	K5, K6
	Acelite	K3, K6, K7
	Yorumlama	K9,K10
	Eşlik Becerisi	K11
	Eğitim müziğini Öğrenme	K11

Tablo 7, Muammer Sun'un piyano eserlerinin teknik ve müzikal kazanımlar açısından öğrencilere sağladığı katkıları öğretim elemanlarının görüşleri doğrultusunda kapsamlı biçimde ortaya koymaktadır. *Teknik kazanımlar* başlığı altında en sık vurgulanan unsurlardan biri *dörtlü armonidir*; bu durum Sun'un eserlerinin armonik açıdan eğitici yönünü ön plana çıkarmaktadır. Ayrıca *aksak ritimler, farklı ritmik kalıplar, modal armoni, arpej ve akor çalma, pedal kullanımı, makam bilgisi ve parmak numaraları* gibi teknik becerilerin de geliştirilmesine katkı sağladığı vurgulanmıştır. *Müzikal kazanımlar* açısından bakıldığında, Sun'un eserlerinin özellikle *ulusal müzik* bilincini geliştirmede önemli rol oynadığı görülmektedir. *Ulusal müziği öğrenme, çok sesli Türk müziği, halk ezgilerini tanıma ve seslendirme, Türk bestecileri tanıma* gibi kodlar bu yönü açıkça ortaya koymaktadır. Bunun yanı sıra öğrencilerin *yorumlama, eşlik yapma, müzikalite, acelite, eğitim müziğini öğrenme ve kendi müzikal becerilerini tanıma* gibi kişisel ve sanatsal yönlerinin gelişimine de katkı sunduğu dile getirilmiştir.

Teknik ve Müzikal Katkı temasına ilişkin olarak katılımcı görüşlerinden bazılarına aşağıda yer verilmiştir.

Eserlerinde aksak ritimler olması, polifonik yapıda yazılmış olması Kemal İlerici' nin 4lü armonisini kullanması sayesinde öğrenciler teknik ve müzikal olarak kazanımlar edinmekte (K1); yurdumuzun renklerinden oluşan eserleri barındırıyor (K2); batı literatürü ile birlikte kendi literatürümüzü de tanıyor (K3); farklı ritmik kalıpları öğrenmesi açısından önemli (K4); nüans ve müzikal açıdan katkıları var ve cümlelendirmeleri zengin bir biçimde kullanıyor (K6).

Tablo 8. Muammer Sun'un Piyano Eserlerinin İcerisinde Karşılaşılan Teknik Güçlükler

Tema	Alt Tema	Kodlar	Katılımcılar
	Ajelite		K1,K7,K10
	Espressivo Pasajlar		K7
	Akor Yapısını Anlayamama		K1, K3, K4,K10

VII. BASKENT INTERNATIONAL CONFERENCE ON MULTIDISCIPLINARY STUDIES

Güçlükler	Teknik	Onaltılık Notalar	K7
		Aksak Ritimleri Uygulayamama	K1,K2,K3,K6,K7,K8,K9,K12
		Sağ El Sol El Koordinasyonu	K2, K4
		Eserlerin Tanınmaması	K8
		Türk Eserlerinin Bilinmemesi	K8
		Anahtar ve Ölçü Sayılarına Adaptasyon	K2
		Akorları Görememe	K3, K4
		Deşifrede Zorlanma	K3
		Oktav Geçişleri	K4,K10
		Aksan Problemleri	K4
		Akorları Çalamama	K3, K4,K15
		Modal Armoniyi Anlamama	K3, K5,K8,K9,K12,K13,K15
		Arpej Çalma	K10
		Eser Analizi	K10
		Parmak Numaraları	K10,K14
	Müzikal	Makamsal Armoni	K12,K15
		İcra	K13
		Seviye	K13
		Hazırbuluşluk	K14
		Parmak Geçişleri	K15
Eser Zorluğu		K15	

Tablo 8, Sun'un piyano eserlerinin eğitim sürecinde karşılaşılan güçlükleri öğretim elemanlarının görüşlerine göre sınıflandırmakta ve *teknik* ile *müzikal* olmak üzere iki ana başlık altında toplamaktadır. *Teknik güçlükler* başlığında en çok dikkat çeken konu, *aksak ritimlerin uygulanmasında yaşanan zorluklardır*. Bu durum, Sun'un eserlerinin ritmik yapısının öğrenciler için özellikle zorlayıcı olduğunu ve bu konuda ek çalışma ihtiyacı doğurduğunu göstermektedir. Ayrıca *akor yapısını anlayamama*, *akorları çalamama*, *modal armoniyi kavrayamama* gibi armoni temelli zorluklar da sıklıkla dile getirilmiştir. Bu durum, eserlerin armonik zenginliğinin öğrencilerin teknik yeterli düzeyini aşabildiğine işaret etmektedir. *Sağ ve sol el koordinasyonu*, *oktav geçişleri*, *parmak numaralarının yetersizliği*, *deşifrede zorlanma* gibi temel piyano tekniklerine ilişkin güçlükler de belirtilmiş, bu da eserlerin bazı bölümlerinin özellikle orta düzey öğrenciler için karmaşık yapılar içerdiğini göstermektedir.

VII. BASKENT INTERNATIONAL CONFERENCE ON MULTIDISCIPLINARY STUDIES

Müzikal güçlükler başlığında ise en çok öne çıkan unsur *makamsal armonidir*. Katılımcılar, öğrencilerin Batı müziği temelli eğitim süreci nedeniyle makamsal yapılarla karşılaştıklarında zorlandığını ifade etmiştir. Ayrıca *hazırbulumşluk eksikliği, eserin seviyeye uygun olmaması ve icra güçlükleri* gibi unsurlar da Sun eserlerinin bazı öğrenciler için erken dönemde kullanıldığında zorlayıcı olabileceğine işaret etmektedir.

Sonuç olarak, tablo Muammer Sun'un piyano eserlerinin özellikle ritim, armoni ve teknik yeterlik gereksinimleri açısından bazı öğrenciler için güçlükler barındırdığını ortaya koymakta; bu nedenle repertuarın öğrenci seviyelerine göre dikkatle seçilmesi gerektiğini göstermektedir.

Teknik, Müzikal vb. Güçlükler temasına ilişkin olarak katılımcı görüşlerinden bazılarını aşağıda yer verilmiştir.

Ajelite gerektiren eserleri var ve bahsettiğim 4lü armoniden kaynaklı akor yapılarını anlamakta güçlük çekebiliyor öğrenciler (K1); Köçekçemsi eserinde sağ el sol el koordinasyon uyumunda bir sıkıntı olabiliyor. Beyin algulamakta zorlanıyor (K2); eserleri klasik armonik yapıda olmadığı için akorları armonik olarak çözemiyorlar ilk bakışta. Deşifre açısından da zorlanıyorlar (K3); oktavlarda sol elden sağ ele geçişlerde zorluklar yaşanıyor. Aksanlarda mesela staccatolarda zorlanıyorlar (K4); sesler tonal armonide değil modal armonide yazıldığı için ciddi teknik yeterlilikte olmaları gerekiyor (K5).

Tablo 9. Muammer Sun 'un Piyano Eserlerine Ulaşma Yollarına İlişkin Katılımcı Görüşleri

Tema	Kodlar	Katılımcılar
Eserlere Ulaşma Yolları	Basılmış Kitap	K1, K2, K3, K4, K5, K6,K7,K9
	Fotokopi	K2, K3, K6,K12
	Bestecilerden Talep	K2, K3, K6
	CD Kaydı	K2,K7,K9
	İnternet	K2, K5,K10
	Arkadaş Vasıtasıyla	K4, K6,K10,K12
	Bölüm Kitaplığı	K4, K5,K12
	Öğretim Görevlilerinden	K5, K6,K12
	Sanal Yayınevlerinden	K5
	Konservatuvardan	K6,K12
	Yayınevi	K7,K12,K15
Ses Kaydı	K8	

Tablo 9, Muammer Sun'un piyano eserlerine öğretim elemanlarının hangi yollarla ulaştığını ortaya koyarak erişim kaynaklarını çeşitlilik açısından ele almaktadır. Verilere göre, en yaygın erişim yolu basılmış kitaplardır. Bu durum da Sun'un eserlerinin bir kısmının resmi yayınevleri aracılığıyla temin edilebildiğini ve bu kaynağın hâlâ temel başvuru aracı olduğunu göstermektedir. Ancak basılı materyallerin yanında, fotokopi ve arkadaş vasıtasıyla temin gibi yolların da oldukça sık kullanıldığı

VII. BASKENT INTERNATIONAL CONFERENCE ON MULTIDISCIPLINARY STUDIES

görülmektedir. Diğer erişim yolları arasında bestecilerden doğrudan eser talep edilmesi, bölüm kitaplığından ve öğretim görevlileri aracılığıyla edinim ise kurumsal kaynakların da önemli olduğunu ortaya koymaktadır. İnternet ve sanal yayınevleri (K5) gibi dijital ortamlar da erişim için kullanılan yollar arasında yer almaktadır. Yayınevleri üzerinden doğrudan erişim belirli düzeyde kullanılırken, CD ya da ses kayıtları gibi işitsel materyaller de repertuarı tanımak ve uygulamada kullanmak için tamamlayıcı kaynak olarak önem kazanmıştır.

Eserlere Ulaşma Yolları temasına ilişkin olarak katılımcı görüşlerinden bazılarını aşağıda yer verilmiştir.

Bende var zaten Yurt renkleri 4 cilt olarak. Ulaşmakta pek problem yaşamıyorum (K1); eserlerinin kayıtlarını Hande Dalkılıç seslendirmişti. Kayıt olarak da var internette (K2); genelde fotokopi yoluyla eserler dağılıyor. Ama orijinal kitapları almak en doğrusu (K3); bölüm kitaplığından ediniyorum (K4); Fazıl Say bir konserinde Muammer Sun'un bir eserini seslendirmişti. Rica ettim gönderdi (K6).

Tablo 10. Muammer Sun'un Piyano Eserlerini Öğrencilerin Daha Yakından Tanınmasına Yönelik Tavsiyeler

Tema	Kodlar	Katılımcılar
Öğrencilerin Eserleri Yakından Tanınmasına Yönelik Tavsiyeler	Baraj eseri olarak kullanılması	K1, K6,K10
	Dinleme gerekliliği	K1, K2, K3, K4, K5, K7, K11, K13
	Araştırma gerekliliği	K6
	İnceleme gerekliliği	K4
	Nota edinme	K3, K5,K11
	Eserin temasını anlamaya çalışma	K5, K6
	4lü Armoniye inceleme gerekliliği	K7,K12
	Eğitim Dağarına Eklenmeli	K8,K10,
	Eğitimciler Tanıtılmalı	K8,K11,K12
	Çalıştay	K10
	Konserlerde çalınmalı	K10
	Sunum Yapılmalı	K10,K12
	Eserler Tanıtılmalı	K10
	Derslerde yer verilebilir	K12

Tablo 10, öğretim elemanlarının öğrencilerin Muammer Sun'un piyano eserlerini daha yakından tanıyabilmeleri için önerdikleri çeşitli yöntem ve yaklaşımları ortaya koymaktadır. Katılımcıların çoğunluğu, dinleme etkinliğini öncelikli bir araç olarak vurgulamıştır. Bu, öğrencilerin eserleri sadece çalmadan önce değil, müzikal yapılarını anlamak adına da işitsel deneyim yoluyla kavramalarının

VII. BASKENT INTERNATIONAL CONFERENCE ON MULTIDISCIPLINARY STUDIES

önemsendiğini göstermektedir. Dinlemeye ek olarak, araştırma ve inceleme ihtiyacının dile getirilmesi, eğitsel sürecin yalnızca icrayla sınırlı kalmaması gerektiğini, aynı zamanda öğrencilerin analitik düşünme ve tarihsel bağlamı kavrama becerilerinin de geliştirilmesi gerektiğini göstermektedir. Baraj eseri olarak kullanılması önerisi, bu eserlerin teknik ve müzikal yeterlikleri ölçmek için yeterince nitelikli bulunduğunu göstermektedir. Eserin temasını anlama ve nota edinme gerekliliği gibi öneriler, öğrenciye eseri çok yönlü tanımanın –hem kavramsal hem teknik– yollarını sunmaktadır. Eğitim dağarına eklenmesi, eğitimciler tarafından tanıtılması ve derslerde yer verilmesi gibi tavsiyeler de kurumsal öneriler olarak tabloya yansımıştır. Bu durum da eserlerin sistematik biçimde müfredatlara ve programlara entegre edilmesi gereğini vurgulamaktadır. Özellikle sunum yapılması, çalıştay düzenlenmesi ve konserlerde çalınması gibi etkinlik temelli öneriler, Sun’un eserlerinin sadece eğitim materyali olarak değil, aynı zamanda sanat ve performans ortamlarında da yer bulması gerektiğine işaret etmektedir.

Öğrencilerin Eserleri Yakından Tanınmasına Yönelik Tavsiyeler temasına ilişkin olarak katılımcı görüşlerinden bazılarına aşağıda yer verilmiştir.

Tanımak için ilk önce dinlemek ve çalmak lazım (K1); öğrencilerin çalmalarını öneririm, çalınsin dinlensin (K2); eseri görmek, notayı eline almak, eseri dinlemek tabii çalmadan önce. Eserde ne anlatılmak istendiğini, temanın nasıl olduğunu kavramalarını öneriyorum (K5).

TARTIŞMA VE SONUÇ

Araştırma bulguları doğrultusunda, Muammer Sun’un piyano eserlerinin mesleki müzik eğitimi veren kurumlarda uygulanan piyano eğitimi repertuarında yer almasının, öğrencilerin teknik ve müzikal becerilerine olumlu katkılar sağladığı söylenebilir. Benzer şekilde, alanyazında yer alan çalışmalar da çalgı eğitimi sürecinde Türk müziği bestecilerine ait eserlerin kullanılmasının, öğrencilerin teknik yeterlikleri ve müzikal gelişimleri üzerinde olumlu etkileri olduğunu ortaya koymuştur. Örneğin, Artaç (2021) tarafından yapılan çalışmada, konservatuvarlarda uygulanan çalgı eğitimi müfredatlarında Çağdaş Türk Müziği eserlerinin yeri incelenmiş; bu eserlerin piyano eğitimi kapsamında kullanılmasının öğrencilere teknik ve müzikal açıdan önemli katkılar sağladığı sonucuna ulaşılmıştır. Bu bağlamda, mesleki müzik eğitimi veren kurumlarda çalgı eğitimi repertuarlarında Çağdaş Dönem Türk bestecilerinin eserlerine daha fazla yer verilmesinin gerekli olduğu düşünülmektedir.

Elde edilen bulgular, Muammer Sun’un piyano eserlerinin Müzik Eğitimi Anabilim Dallarında uygulanan piyano eğitiminin hedef davranışlarını karşıladığını göstermektedir. Farklı düzeylerdeki öğrencilerin icra edebileceği nitelikte çok sayıda eserin bulunması, bu eserlerin eğitsel açıdan işlevsel olduğunu ortaya koymaktadır. Öğrenciler, piyano eğitimi sürecinde Türk müziğine özgü aksak ritimleri öğrenmekte; çağdaş ve geleneksel öğeleri içeren bir repertuar oluşturarak çeşitli ritim kalıpları ve armonik yapılarla tanışmaktadır. Aydın’ın (2008) piyano eğitiminde sık seslendirilen Türk eserlerini incelediği çalışmada da benzer şekilde, Muammer Sun’un *Yurt Renkleri* adlı dört defterlik piyano eserlerinin, dizi bilgisi, dörtlü armoni sistemi, çağdaş çok sesli Türk müziği ve geleneksel Türk müziği gibi unsurların kavranması açısından önemli olduğu vurgulanmıştır. Bu yönüyle araştırma bulguları, Aydın’ın çalışmasıyla örtüşmekte ve Sun’un eserlerinin pedagojik değerini pekiştirmektedir.

Piyano eğitimi sürecinde, çalınacak eserlerin öğrencinin düzeyine uygun olarak seçilmesi ve pedagojik bir sıralamayla sunulması, eğitsel açıdan oldukça önemlidir. Bu yaklaşım, öğrencilerin eserleri ait oldukları dönem özelliklerine uygun biçimde icra etmelerini sağlarken, teknik ve müzikal gelişimlerine de katkı sunar. Araştırma bulguları, Muammer Sun’un piyano eserlerinin eğitime dâhil edilmesindeki temel amacın, öğrencilerin çağdaş dönem piyano eserlerini ve Türk bestecilerini tanımaları yoluyla müzikal olgunluk kazanmalarını sağlamak olduğunu ortaya koymaktadır. Karabeyoğlu (2016), Muammer Sun’un *Yurt Renkleri (1. Defter)* ve Necdet Levent’in *Piyano İçin On Parça* adlı eserlerini

VII. BASKENT INTERNATIONAL CONFERENCE ON MULTIDISCIPLINARY STUDIES

piyano eğitimi açısından incelemiştir; Sun'un tüm piyano eğitimi basamaklarında kullanılabilir nitelikte eserler bestelediğini ve bu eserlerin hem teorik hem uygulamalı olarak işlenmesinin pedagojik açıdan uygun olduğunu belirtmiştir. Benzer şekilde, Aydınoglu (2014) da çağdaş Türk bestecilerinin piyano eserlerini eğitim seviyelerine göre sınıflandırarak, Muammer Sun'un eserlerinin eğitimin her aşamasında kullanılabilirliğini ifade etmiştir. Bu bağlamda, *Köçekçemsî, Oyun ve Ağıt* gibi parçalar, *Yurt Renkleri* albümünden örnek olarak gösterilebilir.

Aktüze (2007), *Yurt Renkleri* albümündeki eserlerde Batı müziği kaynaklı hiçbir dizi ve armoni kullanılmadığını; eserlerin, Kemal İlerici'nin sistemine dayanan dörtlü armonik yapıyı içerdiğini belirtmiştir. Bu durum, öğrencilerin kendi geleneksel müziklerini yorumlama becerilerini geliştirmelerine ve teknik yeterlilik kazanmalarına katkı sağlamaktadır. Kocatürk (2010) ise bestecinin eserlerinde yer alan aksan yapılarının sağ ve sol el koordinasyonunu, oktav çalma tekniğini ve ön kol, el ve parmakların doğru kullanımını desteklediğini vurgulamıştır. Bu teknik beceriler sayesinde öğrencilerin piyanoya hâkimiyetleri artmakta; başarı düzeylerinin yükselmesiyle birlikte motivasyonları da olumlu yönde etkilenmektedir. Nitekim bu araştırmada da Muammer Sun'un eserlerini çalan öğrencilerin genel olarak başarılı oldukları ve motivasyonlarının yüksek olduğu gözlemlenmiştir. Bu bağlamda, araştırma bulguları literatürdeki benzer çalışmalarla örtüşmektedir.

Batı müziğinde stil özellikleri Barok, Klasik ve Romantik dönemlerle tanımlanırken, Muammer Sun'un piyano eserlerinde bu tür stilistik yaklaşımlar yerine, ağıt, halay, horon ve köçekçe gibi geleneksel Türk müziği biçimlerinin yer aldığı görülmektedir. Bu türler aracılığıyla öğrenciler hem kendi müzik kültürlerini tanıma fırsatı bulmakta hem de çeşitli teknik ve müzikal beceriler kazanmaktadır. Ertem (2004), piyano eğitiminin temel amacını öğrencinin teknik yeterliliğini ve müzikal gelişimini sağlamak olarak tanımlamış; bu gelişimin doğru oturuş, duruş, el pozisyonu, klavye hâkimiyeti ve ajilite gibi faktörlerle desteklenmesi gerektiğini ifade etmiştir. Karabeyoglu (2016), *Yurt Renkleri* albümünde yer alan *Yakarı* adlı eserde, sağ elde Kürdi makamında yazılmış ezginin, sol elin eşlik ettiği polifonik yapıyla birlikte çalışılmasının öğrencinin bu yapıyı tanımasına katkı sağlayacağını vurgulamıştır. Aynı şekilde Eren (2024) yaptığı çalışmada halk ezgilerini ve tekerlemeleri kullanmış, öğrencilere bazı müzikal becerilerin kazandırılmasında bu unsurların önemini altını çizmiştir. Bu doğrultuda, Muammer Sun'un eserlerinin hem öğrencilerin teknik gelişimini hem de müzikal olgunluğunu desteklediği söylenebilir.

Teknik ve müzikal gelişimin ilk basamağını, eserin doğru şekilde anlaşılması oluşturmaktadır. Canyakan (2011), bir eserin çalışılmasına başlamadan önce anlaşılmasının sürecin temel adımı olduğunu belirtmiştir. Aynı şekilde Eren ve Sakin (2023) yaptığı çalışmada piyano eserlerinin seslendirilmesi sürecinde bestecilerinin müzik dilinin, eser özelliklerinin anlaşılmasının eseri yorumlama açısından önemine dikkat çekilmiştir. Temaları anlamaya yönelik çabalar, bu temaların bireyin iç dünyasında yer etmiş ezgilerle örtüşmesi sayesinde kolaylaşabilmektedir. Bu bağlamda, Muammer Sun'un eserlerinin ulusal müziğimizden izler taşıması, öğrencilerin bu eserleri daha kolay kavrayarak içselleştirmelerine katkı sunmaktadır. Aydınoglu (2014), tematik açıdan zengin eserlerin ritmik yapılarının, öğrencilerin nota okuma ve deşifre becerilerini geliştirdiğini ifade etmiştir. Feridunoğlu (2014) ise özellikle arpejlerin doğru teknikle icrasında, bas sestten başlanarak ölçü ritminin bozulmadan sürdürülmesi gerektiğini vurgulamıştır. Bu çerçevede değerlendirildiğinde, Muammer Sun'un eserleri, öğrencilerin teknik davranışları doğru bir biçimde kazanmasına ve müzikal ifadeyi güçlendirmesine katkı sağlamaktadır.

Eserlerin icrasında süslemeler, ifade terimleri, nüanslar ile sağ ve sol el koordinasyonu önemli unsurlar olarak öne çıkmaktadır. Neuhaus (1998), trillerin ve süslemelerin başarılı bir şekilde icra edilebilmesinin, parmakların, ön kolun ve ellerin doğru pozisyonlanmasıyla mümkün olduğunu belirtmiştir. Kocatürk (2010) yaptığı çalışmada Muammer Sun'un zengin içerikli piyano eserleri

VII. BASKENT INTERNATIONAL CONFERENCE ON MULTIDISCIPLINARY STUDIES

aracılığıyla öğrencilerin süslemeleri ve nüansları doğru bir biçimde uygulama imkânı bulabileceğini ifade etmiştir. Bu bağlamda, *Yurt Renkleri* albümünde yer alan *Ağıt* isimli eser, farklı oktavlardaki çarpmalar ve trillerle zenginleştirilmiş bir örnek olarak değerlendirilebilir. Chang (2009), eserlerin temelini oluşturan dizi ve arpejlerin doğru şekilde çalınmasının teknik gelişim açısından kritik olduğunu belirtmiştir. Gün ve Yıldız (2013) ise piyano çalma sürecinde ellerin, kolların ve kasların doğru kullanımının önemine dikkat çekmiştir. Bu doğrultuda, Muammer Sun'un eserlerini çalışırken karşılaşılan akor yapılarını kavrayamama ya da aksak ritimleri uygulayamama gibi teknik sorunların, sistemli teknik çalışmalarla ve doğru yönlendirmeyle aşılabileceği söylenebilir.

Sonuç olarak, Muammer Sun'un piyano eserlerinin icrasında öğrencilerin zaman zaman aksak ritimleri kavrayamama, akor yapılarını anlayamama ve deşifre etmede güçlük çekme gibi problemler yaşadıkları görülmektedir. Bu tür teknik sorunların sistemli teknik çalışmalarla desteklenerek aşılabileceği; ayrıca öğrencilerin bu eserlerin yer aldığı yayımlanmış nota kitaplarını edinmeleri, çeşitli platformlardan erişilebilen performans kayıtlarını incelemeleri ve öğretmenlerinin yönlendirmesiyle bu süreçte aktif rol üstlenmeleri gerektiği düşünülmektedir. Eserlerin yalnızca çalınması ve dinlenmesiyle sınırlı kalmayıp, piyano öğretim programlarında ve öğrenci konserlerinde yer alması, örneklemelerle tanıtılması, anlatımlı müzik dinletileri, söyleşiler ve yarışmalarla desteklenmesi de Muammer Sun'un eserlerinin daha yakından tanınmasına ve müzik eğitimine daha güçlü bir şekilde entegre edilmesine katkı sağlayacaktır.

ÖNERİLER

Araştırma bulgularına dayalı olarak, mesleki müzik eğitimi veren kurumlarda uygulanan piyano eğitiminin amaçları kapsamında; piyano ile ilgili teknik terminolojinin, temel nüans terimlerinin, farklı ölçü biçimlerinin, temel artikülasyon ve süsleme işaretlerinin öğrenciye kazandırılması önem arz etmektedir. Bu bağlamda, öğrencinin belirlenen eserleri dönemsel stil özelliklerine uygun biçimde ve müzikal duyarlılıkla icra etmesi, hem Türk hem de dünya müziğinden oluşan bir piyano repertuarı geliştirmesi beklenmektedir. Bu doğrultuda, Muammer Sun'un piyano eserlerinin piyano eğitiminin her seviyesinde uygulanabilirliğinin desteklenmesi gerekmektedir. Öğretim elemanlarının, öğrencilerini bu eserleri çalmaları ve dinlemeleri yönünde teşvik etmeleri de önerilebilir.

Muammer Sun'un eserlerinde Türk müziğine özgü makamlar, aksak ritimler ve geleneksel tınılar ön plandadır. Bu özellikler, bestecinin kendine özgü bir müzik dili oluşturmasına olanak sağlamıştır. Bu nedenle, öğrencilerin Sun'un eserlerini icra ederken söz konusu müzik anlayışını içselleştirmeleri, eserin teknik ve estetik açıdan doğru yorumlanması açısından önemlidir. Bu kapsamda, öğrencilerin Sun'un eserlerini yalnızca icra etmeleri değil; aynı zamanda bu eserleri analiz etmeleri, yapılarını incelemeleri ve eser üzerine düşünmeleri önerilmektedir. Böylelikle öğrencilerin teknik gelişimlerinin yanı sıra müzikal algı ve yorum becerilerinin de gelişeceği öngörülmektedir.

Araştırma kapsamında elde edilen veriler doğrultusunda, Müzik Eğitimi Anabilim Dallarında uygulanan piyano eğitimi repertuarında bazı bestecilerin daha sık tercih edildiği saptanmıştır. Özellikle Muammer Sun'un piyano eserlerinin diğer çağdaş Türk bestecilerine kıyasla daha yoğun şekilde kullanıldığı görülmüştür. Bu bulgu doğrultusunda, diğer mesleki müzik eğitimi veren kurumların da Muammer Sun'un yanı sıra farklı çağdaş Türk bestecilerinin eserlerini repertuarlarına dahil etmeleri önerilmektedir. Böylelikle öğrencilerin yalnızca Batı müziği değil, aynı zamanda Türk müziği kültürüyle de bütüncül bir şekilde yetişmeleri sağlanabilir.

Katılımcıların görüşleri, öğrencilerin genellikle çalmakta oldukları eserlerin dışındaki Türk bestecilerini dinleme alışkanlıklarının düşük olduğunu ortaya koymuştur. Bu durum, öğrencilerin müzikal gelişimlerini sınırlamakta ve istenilen başarı düzeyine ulaşmalarını engelleyebilmektedir. Bu nedenle, öğretim elemanlarına önemli sorumluluklar düşmektedir. Öğretmenlerin, öğrencileri Muammer Sun ve

VII. BASKENT INTERNATIONAL CONFERENCE ON MULTIDISCIPLINARY STUDIES

diğer Türk bestecilerin eserlerini dinlemeleri yönünde motive etmeleri, örnek performans kayıtlarını incelemeleri ve bu eserleri çeşitli derslerde (örneğin piyano, müzik tarihi, müzik kültürü gibi) tanıtılmaları bu bağlamda etkili olacaktır.

Ayrıca, öğrencilerin mesleki kazanımlarına, müzik kültürü bilgilerine ve estetik duyarlılıklarına katkı sunmak amacıyla konser, festival ve söyleşi gibi etkinliklere katılmaları öğretim elemanları tarafından teşvik edilmelidir. Öğrencilerin bu tür etkinliklerle desteklenmesi, ulusal müzik mirasına olan ilgilerini artıracak ve çağdaş Türk müziği repertuarına olan farkındalıklarını geliştirecektir.

Son olarak, toplumsal müzik beğenisinin geliştirilmesi ve yerli bestecilerin daha geniş kitlelere tanıtılması amacıyla yerel yönetimlerin de sürece dâhil olması önem arz etmektedir. Bu doğrultuda, belediyelerin Muammer Sun'un anısına yarışmalar, festivaller ve anma etkinlikleri düzenlemesi; eserlerinin farklı yaş gruplarına ulaşmasını ve toplumda daha güçlü bir müzik kültürü bilinci oluşmasını sağlayacaktır.

KAYNAKÇA

Aktüze, İ. (2007). Müziği okumak Cilt-5 (2. Basım). Pan Yayıncılık

Aydiner, M. (2008). Piyano eğitiminde makamsal yapıdaki eserlerin seslendirilmesinde karşılaşılan teknik güçlükler ve model önerileri. Yayınlanmamış Doktora Tezi, Gazi Üniversitesi, Ankara

Aydınoğlu, O. (2014). Çağdaş Türk bestecilerinin piyano eserlerinin akademik piyano eğitimi açısından incelenerek eğitim seviyelerine göre sınıflandırılması. Yayınlanmamış Doktora Tezi, Marmara Üniversitesi Eğitim Bilimler Enstitüsü, İstanbul.

Chang, C. C. (2007). Fundamentals of piano practise. BookSurge Publishing. Isbn: 10 : 1419678590

Chmiliar, I. (2010). Multiple-case designs. In A. J. Mills, G. Eurepas & E. Wiebe (Eds.), Encyclopedia of case study research (pp 582-583). USA: SAGE Publications.

Coşkuner, S. (2016). Türkiye' de Anadolu Güzel Sanatlar Liseleri bireysel çalgı eğitimi dersinde (yaylıçalgılar) piyano eşlikli çalışmalara ilişkin öğretmen görüşleri. Afyon Kocatepe Üniversitesi Akademik Müzik Araştırmaları Dergisi, 2(3), 83

Çetinkaya, Y. (2016) Makamsal Özelliikteki Eserlerinin Bilişsel Çözümlemeli Öğretimine Yönelik Öğrenci Tutumları. Yayınlanmış Sanatta Yeterlik Tezi, Afyon Kocatepe Üniversitesi, Afyon.

Çilden, Ş. (2006). Müzik öğretmeni yetiştirme sürecinde çalgı eğitiminin nitelik sorunlarının irdelenmesi. Ulusal Müzik Eğitimi Sempozyumu Bildirisi, 26-28 Nisan, Pamukkale Üniversitesi, Denizli.

Çuhadar, C. H. (2016). Müzik ve müzik eğitimi. Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 25 (1), s.217-230.

Eren, M., ve Sakin, A. Ş. (2023). Frédéric François Chopin'in Op. 6 No. 1 Mazurka Eserinin Form Analizi. Art-e Sanat Dergisi, 16(31), 392-407.

Eren, M. (2024). Kodály yaklaşımıyla zenginleştirilmiş deşifre şarkı söyleme uygulamaları modülü geliştirilmesi: Bir eylem araştırması. Yüksek Lisans Tezi, Bursa Uludağ Üniversitesi, Bursa.

Erözkan, İ. ve Yokuş, H. (2021). Yenilenen (2018) müzik öğretmenliği lisans programının piyano eğitimi yeterliliği açısından öğretim elemanlarının görüşleri doğrultusunda değerlendirilmesi. 4. Uluslararası Felsefe, Eğitim Sanat Ve Bilim Tarihi Sempozyumu, Muğla.

VII. BASKENT INTERNATIONAL CONFERENCE ON MULTIDISCIPLINARY STUDIES

Evren, N. (2007). Türkiye’de konservatuvarlar ve eğitim fakültelerindeki çalgı eğitiminde kas ve iskelet sistemi rahatsızlıklarının performansa etkileri. Yüksek Lisans tezi, Gazi Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara.

Feridunoğlu. L. (2014). Müziğe giden yol. İstanbul: İnkılap Kitabevi.

İlyasoğlu, E. (1998). Çağdaş Türk Bestecileri. İstanbul: Pan Yayıncılık.

Karabeyoğlu B. (2016) Muammer Sun’un piyano için Yurt Renkleri (1. defter) ve Necdet Levent’ in Piyano İçin On Parça eserlerinin piyano eğitimi açısından incelenmesi. Yüksek lisans Tezi, Trakya Üniversitesi, Edirne.

Kurtaslan Yıldırım, H. (2016). Türkçe flüt metotlarının incelenmesi. Ekev Akademi Dergisi, 68, 117-134.

Kuş, E. (2003) Nicel- nitel araştırma teknikleri, sosyal bilimlerde araştırma teknikleri nicel mi? Nitel mi? Ankara: Anı Yayıncılık.

Lincoln, Y. S. ve Guba, E. G. (1985). Naturalistic Inquiry. Newbury Park: Sage Publications.

Maxwell, J. A. (2018). Nitel araştırma tasarımı. Ankara: Nobel Yayıncılık.

Merriam, S. B. (2013). Nitel araştırma: Desen ve uygulama için bir rehber (3. Baskıdan Çeviri, Çeviri Editörü: S. Turan). Ankara: Nobel Yayın Dağıtım.

Michels, U. (2015). Müzik atlası. İstanbul: Alfa Yayınları.

Neuhaus, H. (1998). The Art of Piano Playing, Kahn & Averill; New edition United states America.

Onuk, Ö. (2009). Köhler’in Op.33 Vol. II 4 Numaralı flüt etüdünün analizi. Türk Eğitim Bilimleri Dergisi, 7(3), 655-666.

Özçimen, A. ve Burubatur, M. (2012). Eğitim fakülteleri müzik eğitimi ana bilim allarında birinci sınıf 1. ve 2. yarıyıl viyolonsel eğitiminde en çok kullanılan metot etüt ve egzersizler. Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 27, 184-194.

Özerk, M. (2018). Muammer Sun’un orkestra ve oda müziği eserlerinde obua kullanımının müzikal ve teknik açıdan incelenmesi. Yüksek Lisans Tezi, Hacettepe Üniversitesi, Ankara.

Özmen, O. (2021) Muammer Sun’un ‘‘Yurt Renkleri 3’’ adlı piyano yapıtının biçimsel çözümlemesi. Sahne ve Müzik Eğitim- Araştırma e- Dergisi 13. Sayı.

Özparlak, Ç. S. ve Kalkanoğlu, B. (2018). Piyano eğitiminde dört el çalışmalarının yeri ve önemi. Akademik Sosyal Araştırmalar Dergisi, 6(68), 610-617.

Pamir, L. (1983). Çağdaş piyano eğitimi. Türkiye Turing ve Otomobil Kurumu, Beyaz Köşk (Müzik Sarayı) Yayınları: İstanbul.

R. Davis (2005) Music Education and cultural identity, educational philosophy and theory, volume 37, number 1 s:47-63.

Say, A. (2012). Müzik sözlüğü (4. Basım) Ankara: Müzik Ansiklopedisi Yayınları.

Sönmezöz, F. (2014). Eğitim Fakülteleri Müzik Öğretmenliği Lisans Piyano Eğitiminde Kullanılan Eserlerin Yarıyıllardaki Değerlendirme Kriterlerine Göre Dağılımı. Sanat Eğitimi Dergisi, 2(1), 64-101.

Sun, M. (2004). Yurt renkleri (CD Kitapçığı). Kalan Müzik Yapım, FRS Matbaacılık.

Tiryaki, E. ve Kuş, E. (2003). Görüşme tekniği. Ankara: Anı Yayıncılık.

Uçan, A. (2018). Müzik eğitimi temel kavramlar – ilkeler – yaklaşımlar ve Türkiye’deki durum (4. Basım). Ankara: Arkadaş Yayınevi.

VII. BASKENT INTERNATIONAL CONFERENCE ON MULTIDISCIPLINARY STUDIES

Yener, Ö. (2006). Muammer Sun'un yaşamı ve eğitim müziğine katkıları. Yüksek Lisans Tezi, Dokuz Eylül Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, İzmir.

Yıldırım, A. ve Şimşek, H. (2016). Sosyal bilimlerde nitel araştırma yöntemleri (7. Baskı). Ankara: Seçkin Yayıncılık.

Yılmaz, N. (2006). Bursa Uludağ Üniversitesi Eğitim Fakültesi Güzel Sanatlar Bölümü Müzik Eğitimi Anabilim Dalında uygulanan piyano eğitiminin değerlendirilmesi, Ulusal Müzik Sempozyumu Bildirisi (26-28 Nisan). Pamukkale Üniversitesi, Denizli.

Yüksek Öğrenim Kurumu (2006). Müzik Öğretmenliği Lisans Programı. Erişim Tarihi: 12.03.2022